

AVTOMOBIL QISMLARINI MAHALLIYLASHTIRISHDA LOYIHALASH ISHLARI, NATIJALARNING TAHLILI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580435>

Mamatqulova Dildora Nuritdinovna
Baratov Vadim Vladislavovich
Parpiyeva Nafisaxon Isroilovna

Farg‘ona sanoat va xizmat ko‘rsatish texnikumi maxsus fan o‘qituvchisi
Farg‘ona sanoat va xizmat ko‘rsatish texnikumi talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O‘zbekiston avtomobilsozlik sanoatida avtomobil va uning butlovchi qismlarini loyihalash ishlarini o‘rganish va taxlil qilish hamda istiqbolda reinjenering jarayoni asosida loyihalash ishlarini rivojlantirish va tadbiq qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish va o‘rganishdan iboratdir.*

Kalit so‘zlar: *avtomobilsozlik, O‘zavtosanoat, import, avtomobil, transport, mahalliyashtirish.*

Kirish.

Yuksak darajada taraqqiy etgan hozirgi zamonda transportisiz rivojlangan jamiyat asosini yaratib bo‘lmaydi. Chunki transport har qanday ishlab chiqaruvchi kuchlarning ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib hisoblanadi. Xalq xo‘jaligi va qishloq xo‘jaliklarida yuklarni tashishda avtomobil transportining roli beqiyosdir. Bunda tabiat boyliklarini tashishda, xo‘jalikning ichki va tashqi yuk aylanishlarini bajarishda va xokazolarda transport vositalari muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari transport mehnat resurslaridan oqilona foydalanishda, davlat mudofaa qudratini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgandan so‘ng mamlakatimizda ko‘p sohalarda islohatlar amalga oshirilmoqda. Ularning natijasida iqtisodiyotimizda sifat o‘zgarishlari ro‘y berib, buni natijasida esa mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlari amalga oshirilib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasi. 2016 yil yakunlari bo‘icha. Yig‘ilishda asosiy masalalar tanqidiy ko‘rib chiqildi. Keyingi

10 yilda Vazirlar Mahkamasi komplekslariga qarashli vazirlik va idoralar tomonidan olib kiritilgan asbob-uskunalar importi tahlil qilinmagan. Ularni mahalliyashtirishdan hech kim manfaatdor emas, bu masala bilan hech kim astoydil shug'ullanmayapti. Mashinasozlik kompleksida - “Eng avvalo, avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish hajmi keyingi uch yilda 2,8 barobar kamaygan. Bu nafaqat sanoat mahsuloti o'sish sur'atiga, balki mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu sohada import hajmi eksportdan bir necha barobar yuqori bo'lib, mahalliyashtirish darajasi esa importga nisbatan 20 foizdan ham past bo'lib qolmoqda. [1-3]

Natijalar.

Avtomobilsozlikda bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning butlovchi qismlarining 44% import hisobiga to'g'ri kelmoqda, mahalliyashtirish dasturi asosida import qilinayotgan ushbu mahsulotlarni kamaytirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Hususan butlovchi qismlar va detallarni loyihalash hamda ularni ishlab chiqarish uchun katta miqdorda investitsiya va sarmoyalar kiritilmoqda. 2017 yil yanvar-avgust oylari yakuniga ko'ra “O'zavtosanoat” AJ korxonalarida 6 057,6 mlrd. so'mlik tovar mahsulotlari ishlab chiqarildi. O'sish hajmi 2016 yil holatiga ko'ra 2 barobarni tashkil etdi. Yil yakuniga ko'ra, 240 ta yangi ish o'rnini tashkil etuvchi umumiy qiymati 162,64 million AQSH dollari miqdoridagi 3 ta loyiha amaliyotga joriy etilgan. 1. «T250» avtomobillari uchun yirik gabaritli qolipli payvandlash panellari ishlab chiqarishni tashkil etish 2. Avtomobillar uchun alyuminiydan tayyorlangan jihozlarni ishlab chiqarishni tashkil etish 3. «T250» rusumidagi yengil avtomobillarni ishlab chiqarishni tashkil etish.. [1-5]

“O'zavtosanoat” AJ korxonalarida ishlab chiqarish hajmini oshirish va samarali loyihalarni hayotga tadbiq etish yuzasidan mahsus dasturlar va loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda sanoat tarmoqlari bo'limlari tomonidan import qilinayotgan mahsulotlarni yig'ishni amalga oshirayotgan sanoat korxonalariga mahalliyashtirish hajmlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati uchun zarur bo'lgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni o'sishining va import qismlarini kamaytirish mahalliyashtirish dasturining omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra 2017-yilning yanvar-sentyabr oylarida tayyor mahsulotlar, buyumlar va materiallarni ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturi doirasida 750 ta loyiha bo'yicha 5.8 trln. So'mlik mahsulot ishlab

chiqarilgan bo`lib, 350.9 mln. Dollarlik mahalliyashtirilgan mahsulotlar eksport qililib 2169 ta ish o`rni tashkil etilganini ta'kidlash mumkin. [1-5]

Muhokama.

Sanoat kooperatsiyasi asosida amalga oshirilayotgan tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallarni ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hajmlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati uchun zarur bo'lgan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni o'sishining va import tovarlari qisqarishining omillaridan biri hisoblanadi. 2017 yilning yanvar-sentabr oylarida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallarni ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturi doirasida 750 ta loyiha bo'iyicha 5,8 trln.so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lib, 350,9 mln.dollarlik mahalliyashtiril- gan mahsulotlar eksport qilindi va 2169 ta yangi ish o'rni yaratilgan. O'tgan yilning tegishli davriga nisbatan mahalliyashtirilgan mahsulot hajmi 1,4 baravarga oshdi, yaratilgan yangi ish o'rinlari soni esa 2016 yilning yanvar-sentabr oylariga nisbatan 1,7 baravar ko'paygan.[5-7]

Avtomobilsozlikda loyihalanaadigan har qanday detal yoki jarayon qanday bo`lmasin avtomobilsozlikni rivojlanishiga hizmat qilishi lozim. Butlovchi qismlarni o`zlashtirish ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannaxini pasaytirib xaridorgir va sotib olinishga talabni oshishiga sabab bo`ladi. Import qilinayotgan mahsulotlarni o`zlashtirishda esa reinjenering jarayonidan foydalanish samaraliroq ekanini yuqoridagi tadqiqotlarga asoslangan holda loyihalash jarayoniga tadbiq qilishimiz mumkin. Reinjenering jarayoni asosida loyihalangan Damas B150 avtomobili yon eshigi qismini loyihalash jarayoni natijalaridan foydalangan holda quyidagi natijalarga erishishimizni keltirish mumkin. Dastlab qismning barcha bo`laklarini alohida-alohida detallarga bo`lib, ularning shakllarini ajratgan holda quyidagi jadvalga kiritamiz. [5-9]

Avtomobil qismlarini loyihalash uchun maxsus reinjenering markazlarini tashkil etish orqali import o`rnini bosuvchi mahsulotlar loyihalarini tezkor ravishda amalga oshirish mumkin. Quyidagi jadvalda “Uzavtosanoat” AJ rasmiy saytida o`zlashtirilmagan detallarni kiritamiz va o`rtacha loyihalash muddatlarini hisoblab chiqamiz..[1-2]

Xulosa.

Avtomobilsozlikda loyihalanaadigan har qanday detal yoki jarayon qanday bo`lmasin avtomobilsozlikni rivojlanishiga hizmat qilishi lozim. Butlovchi qismlarni o`zlashtirish ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannaxini pasaytirib xaridorgir va sotib olinishga talabni oshishiga sabab bo`ladi. Import qilinayotgan mahsulotlarni o`zlashtirishda esa reinjenering

jarayonidan foydalanish samaraliroq ekanini yuqoridagi tadqiqotlarga asoslangan holda loyihalash jarayoniga tadbiq qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Vaxobov R.A., (2018) AVTOMOBILSOZLIKDA REINJENERING JARAYONI VA UNI SAMARALI TASHKIL QILISH USLUBLARI, Nukus 2018 (63-70)
2. Berdaliyeva, Y. X. (2022, April). GIS DASTURLARI YORDAMIDA GEOGRAFIK ASOS QATLAMLARINI JOYLASHTIRISH VA ULARNI BOSHQARISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 312-314).
3. Abduqodirova, M. A., & qizi Mirzakarimova, G. M. (2022, April). GIS TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA KARTANING GEOGRAFIK ASOSINI TUZISH, UNI TAHRIR QILISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 6, pp. 309-311).
4. Abdukadirova, M. A. (2021). The Role Of Builder And Building In The Development Of The Country Is Invaluable. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(05), 81-84.
5. Arabboyevna, A. M. (2020). In orthophotoplane technology photomod mosaic module. International Journal Of Discourse On Innovation, Integration And Education, 1(4), 93-97.
6. Kamola, K., & Yuldashovich, S. E. (2018). The main theoretical and methodological provisions of the educational geoinformation system. European science review, (5-6), 70-71.
7. Khakimova, K. R., Ahmedov, B. M., & Qosimov, M. (2020). Structure and content of the fergana valley ecological atlas. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 456-459.
8. Ilmiddinovich, K. S. (2020). Methods Of Teaching English To Young Learners. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 65-69.
9. Ilmiddinovich, K. S. (2021). The methodologies of learning english vocabulary among foreign language learners. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 501-505.
10. Numonjohnovna, E. N., Ugli, B. B. B., & Ilmiddinovich, K. S. (2019). Problems in developing speaking skills of students of technical higher educational institutions. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 95-96.
11. Miltiadis A. Boboulos, Ph .D ning “CAD-CAM & Rapid prototyping application and evaluation” kitobi.

12. “NX Machining A complete solution for machine tool programming” qo`llanma

13. Ngozi Sherry Ali. “Reverse Engineering of Automotive Parts Applying Laser Scanning and Structured Light Techniques” magistrlik dissertatsiyasi.

14. A.Y. Omirov, A.X. Qayumov “Mashinasozlik texnologiyasi” Toshkent, O`zbekiston 2003.

15. K.Dustmuxamedov tarjimasi. “Avtomobilsozlik texnologiyasi” 1-va 2-kitoblar Toshkent: TAYI,2001
